

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327463>

“ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ МОЛОДЁЖИ”

Сохибназарова Махсуда Махмудовна

*Заминский техникум социального з
доровья имени Абу Али ибн Сино,
преподаватель психологии*

Аннотация: *Подростки свободны от вредных привычек и в целом здоровы и поощряют следующее поколение расти всесторонне развитыми людьми вопросы снабжения прорабатываются.*

Ключевые слова: *вредные привычки, проблемы, здоровый образ жизни, психологическая подход.*

Abstract: *Teenagers are free from bad habits and generally healthy and encourage the next generation to grow up as comprehensively developed people supply issues are being worked out.*

Keywords: *bad habits, problems, healthy lifestyle, psychological approach.*

Сегодня более 60% населения составляют молодые люди делается. Это означает, что наша страна находится в руках молодежи. Целое государство глядя на молодых людей с надеждой глазами. Именно на этот взгляд мы смотрим с надеждой молодые люди должны реагировать адекватно. Во-первых, если мы здоровы и разносторонне развиты, мы можем все. К сожалению, в нашем обществе есть молодые люди, которые не ведут здоровый образ жизни. У некоторых выработались вредные привычки.

Вредными привычками являются носовые, табачные, алкогольные и другие. Немного молодежь курит в первую очередь по соседству вредит людям. Табачный дым содержит 3800 видов токсичных химических веществ. вещества присутствуют. Он окружен 3800 единицами вредных химических веществ. вредит людям. По данным Router, у детей, курящих в семье, частота инсульта была на 50% выше, чем у некурящих. У нас в народе есть поговорка: «Он делает то, что видит в птичьем гнезде». Взросление это окажет разрушительное воздействие на психологию подрастающего поколения. Табак Людей, потребляющих продукт, следует

призывать не использовать его. Им сначала здоровье, а потом семья. Затем потребляйте необходимо определить причину этого. Ее близкие помогли ей пройти через этот процесс должно быть Этот процесс должен пройти через 1–1,5 месяца. Когда у тебя есть чувство юмора такие мероприятия, как прогулки на свежем воздухе и гимнастика, чтобы забыть нужно сделать.

И опять же, это будет означать, что вам придется потратиться на эти процессы. Его Можно сказать, что причиной являются изменения в психологии.

Еще одна вредная привычка – курение через нос. Люди, которые курят нас они говорят, что мы курим, чтобы успокоить их нервы. К сожалению, это забрало его жизнь не знает Нас вызывает рак. Легкие детей меньше, чем у взрослых, и их иммунная система развита потому что они не развиты, они дышат в результате воздействия вторичного дыма инфекционные заболевания дыхательных путей развиваются быстрее. Потому что детское дыхание поскольку частота выше, чем у взрослых, они одновременно поглощают больше вторичных токсинов дыма в организме.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела несколько крупномасштабных исследований вредного воздействия пассивного курения на организм, и были сделаны следующие выводы. Регулярное воздействие табачного дыма повышает риск развития бронхита, пневмонии и других острых респираторных заболеваний. Табачный дым вызывает острые и хронические инфекции среднего уха. Только в Соединенных Штатах в 1996 году было подтверждено, что 13 процентов людей с ушными инфекциями подвергались воздействию табачного дыма. Табачный дым вызывает приступы астмы у детей, больных астмой, а некоторые исследования показывают, что табачный дым вызывает бронхиальную астму у здоровых детей. В 1992 году Агентство по охране окружающей среды США обнаружило от 8000 до 26000 новых случаев вторичной астмы у детей. Также группа ученых из Кыргызской академии наук изучали влияние на сексуальное здоровье мужчин. Они исследовали человека у которого бесплодие, который жаловался. Исследование показало, что заложенность носа является основной причиной мужского бесплодия. В результате вредного дефекта доходит до края банки. Если курильщик бросит курить, его настроение изменится. Они становятся раздражительными, отказываются работать, теряют способность выполнять умственные задачи, такие как овладение и мышление, и

становятся умственно отсталыми. Требуется большая сила воли, чтобы избавиться от этой вредной привычки. Еще одна вредная привычка – употреблять эти алкогольные изделия. Он также уничтожает человека во всех отношениях. Установлено, что условные рефлекс у человека, употребляющего алкоголь, восстанавливаются через 7-14 дней, а у 85% употребляющих небольшое количество алкоголя мозг высыхает течение 4 лет. Большинство людей употребляют его в качестве успокоителя. К сожалению, это не так. Это ломает человека как физически, так и морально. Одной из причин этой привычки является стресс. Необходимо контролировать процессы, происходящие в психологии человека.

Только от самого человека зависит избавиться от привычки. Избегайте от таких привычек, и чтобы его не получить нужно регулярно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и читать книги. Мы должны жить соблюдая на здоровый образ жизни. Ведь здоровое будущее-это важно. Мы должны развиваться так чтобы быть примером для юного поколения, и только тогда у нас будет движ вперёд. Для всех нас, самое главное это здоровая жизнь. Здоровый ребёнок, рождается только от здоровой матери. И поэтому мы максимум должны действовать что бы иметь здоровое поколение. Я для этого мы все вместе одинаково должны стремиться к этому.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Хайдаров Ф.И; Халилова Н.И общая психология. Ташкент-2010
2. Садикова К; Арипова С.Х; Шахмурова Г.А Физиология и гигиена молодёжи. Ташкент-200